

PARTICIPAÇÃO SOCIOCULTURAL DA POPULAÇÃO IDOSA: TECNOLOGIA SOCIAL PARA O ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL

Produto técnico de base comunitária, participativa e replicável

Resumo

Esta tecnologia social estrutura e operacionaliza processos participativos de produção sociocultural coletiva protagonizados por pessoas idosas, envolvendo linguagens como teatro, fotonovelas, ensaios fotográficos, produções audiovisuais, documentários e desfiles. Desenvolvida em etapas metodológicas sequenciais. São elas: mobilização do coletivo, criação compartilhada, organização e divisão de tarefas, registro sistemático das ações e culminância em eventos públicos. A tecnologia promove ampliação da participação social, fortalecimento de vínculos comunitários, autoestima, pertencimento e visibilidade pública positiva da velhice.

Trata-se de uma tecnologia de baixo custo, baseada em recursos acessíveis, que articula saberes comunitários e institucionais, enfrenta o idadismo nos territórios e pode ser replicada em diferentes contextos, como centros culturais, serviços socioassistenciais, unidades de saúde, escolas e projetos comunitários. Seus impactos sociais são sustentáveis, mensuráveis e observáveis tanto no plano individual quanto coletivo.

Palavras-chave

Tecnologia social; Participação sociocultural; Envelhecimento; Produções culturais coletivas; Enfrentamento do idadismo.

Objetivo Geral

Implementar e difundir uma tecnologia social participativa voltada à promoção da participação social e do protagonismo de pessoas idosas, por meio de processos estruturados de criação sociocultural coletiva, fortalecendo vínculos comunitários,

autoestima e pertencimento, ampliando a visibilidade social do envelhecimento e contribuindo para o enfrentamento do idadismo nos territórios.

Objetivos Específicos

- a) Estruturar processos metodológicos que fortaleçam o protagonismo de pessoas idosas na criação de produções socioculturais coletivas;
- b) Valorizar memórias, narrativas e repertórios culturais das pessoas idosas como elementos centrais do processo criativo;
- c) Promover visibilidade pública positiva da velhice, contribuindo para o enfrentamento do idadismo;
- d) Consolidar uma metodologia acessível, de baixo custo e replicável, baseada na articulação entre saberes comunitários e institucionais.

Problema Social e Solução Tecnológica

Diversas iniciativas voltadas às pessoas idosas ainda se concentram em atividades pontuais, padronizadas ou pouco significativas, que não promovem protagonismo, participação social efetiva nem reconhecimento público. Em contextos marcados por isolamento social, fragilização de vínculos comunitários, idadismo e baixa oferta de experiências culturais acessíveis, observa-se a invisibilidade da pessoa idosa como sujeito ativo de produção cultural e social.

A tecnologia social apresentada responde a esse problema ao estruturar processos coletivos de criação sociocultural, nos quais as pessoas idosas atuam como autoras, decisoras e protagonistas. A solução tecnológica consiste em um modelo metodológico replicável, capaz de ser implementado em territórios com escassez de políticas culturais inclusivas, fortalecendo vínculos, autoestima, pertencimento e visibilidade social, ao mesmo tempo em que ressignifica o envelhecimento no cotidiano comunitário.

Descrição Técnica da Metodologia

A tecnologia social é desenvolvida no âmbito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), articulando ensino, pesquisa e extensão, vinculada ao Projeto de Extensão Participação Sociocultural da População Idosa, com implementação no Centro Municipal de Artes Calouste Gulbenkian.

A metodologia baseia-se em processos participativos de criação sociocultural, organizados em etapas sequenciais:

1. Mobilização e formação do coletivo de pessoas idosas interessadas em vivências culturais;
2. Rodas de conversa e escuta qualificada das trajetórias de vida, memórias e repertórios culturais;
3. Definição coletiva das produções culturais a serem desenvolvidas;
4. Planejamento compartilhado, com divisão de tarefas e corresponsabilização;
5. Criação, ensaios e experimentação artística, com acompanhamento contínuo;
6. Registro sistemático das ações por meio de fotografias, vídeos, diários de campo e relatos;
7. Culminância em eventos públicos, abertos à comunidade.

A universidade atua como mediadora técnica e metodológica, oferecendo suporte organizacional sem hierarquização de saberes, valorizando os conhecimentos produzidos pelas próprias pessoas idosas e pelo território.

Resultados e Impactos

A implementação da tecnologia social gerou impactos quantitativos e qualitativos relacionados à participação sociocultural de pessoas idosas e à visibilidade pública de suas produções.

Foram realizados quatro eventos de culminância, com público médio estimado em cerca de 100 pessoas por edição, reunindo participantes do projeto, frequentadores do Centro de Artes e membros da comunidade. Um dos eventos teve caráter

intergeracional, realizado em escola estadual no Complexo da Maré, ampliando o diálogo entre gerações e a aplicação da tecnologia em outro contexto institucional.

As produções culturais: teatro, fotonovela, ensaios fotográficos, produções audiovisuais, documentários e desfiles, tiveram circulação ampliada, com disponibilização em redes sociais do projeto. Os vídeos publicados ultrapassaram 1.000 visualizações, ampliando o alcance territorial e simbólico da tecnologia social.

Do ponto de vista qualitativo, os depoimentos indicam alto grau de satisfação, reconhecimento das pessoas idosas como autoras e protagonistas, fortalecimento da autoestima e valorização das trajetórias de vida. Destacam-se, especialmente, as experiências da fotonovela e do teatro como processos expressivos significativos.

Recursos Necessários e Custo de Implantação

A tecnologia social requer recursos humanos, materiais e equipamentos básicos, compatíveis com uma proposta de baixo custo. Recomenda-se a atuação de:

1 coordenador(a);

1 ou 2 facilitadores(as) socioculturais;

apoio técnico-operacional (podendo incluir estudantes ou voluntários).

Equipamentos: câmera ou smartphone, tripé, notebook, projetor, caixa de som, microfone e extensões elétricas.

Materiais de consumo: papelaria básica, insumos simples para cenografia, figurino e materiais reutilizáveis.

Público Atendido

Pessoas idosas

Estudantes do ensino superior

Professores do ensino superior

Artesãos

Comunidade em geral

Caráter do Produto Técnico

Tecnologia social certificável

Baixo custo

Replicável

Impacto social mensurável

Aplicável em diferentes territórios

Articulável a políticas de saúde, cultura, educação e assistência social